

Importação de veículos elétricos no Brasil e os desafios da regulação da reciclagem de baterias: lições dos EUA e da China

Importation of electric vehicles in Brazil and challenges of battery recycling regulation: lessons from the USA and China

REVISTA
ONÍRIÓN

Natalle Reis Zanini Siqueira

Fatec Praia Grande
natalle.reis@fatec.sp.gov.br

Tatiana Schmitz de Almeida Lopes

Fatec Praia Grande
tatiana.lopes@cps.sp.gov.br

Revista Onírión

eISSN 3086-6235
Faculdade de Tecnologia de Praia Grande – FATEC
Comércio Exterior
Períodicidade: Anual
Vol. 01, 2026
revistaon@fatecpg.edu.br

Recebido: Mar 2026

Aceito: Jun 2026

Publicado: Ago 2026

URL: <https://www.fatecpg.edu.br/revistaon/index.php/on/article/view/2>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20766541>

RESUMO

O aumento da preocupação com a sustentabilidade tem impulsionado o desenvolvimento de alternativas para reduzir a poluição gerada pela combustão. Entre elas, destacam-se os veículos elétricos (VEs), que diminuem as emissões de gases de efeito estufa. No Brasil, onde a energia é majoritariamente renovável, seu uso é pouco poluente, mas a reciclagem das baterias gera resíduos que exigem descarte específico devido à presença de lítio, nocivo ao meio ambiente. Este trabalho, de abordagem mista e exploratória, analisou como EUA e China realizam a reciclagem de baterias de VEs e como essas práticas poderiam ser aplicadas no Brasil. Buscou-se compreender o mercado de VEs importados, os impactos ambientais das baterias e o alcance jurídico da Política Nacional de Resíduos Sólidos como objetivos específicos. Portanto, partiu-se da hipótese de que o país ainda carece de amparo legal para responsabilizar os agentes envolvidos no descarte, o que pode afetar o comércio e a proteção ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Bateria de veículos elétricos; legislação; reciclagem; impacto ambiental.

ABSTRACT

The increasing concern with sustainability has driven the development of alternatives to reduce pollution generated by combustion. Among these, electric vehicles (EVs) stand out for their ability to reduce greenhouse gas emissions. In Brazil, where energy is mostly renewable, their use is low-polluting; however, battery recycling generates waste that requires specific disposal due to the presence of lithium, which is harmful to the environment. This exploratory, mixed-methods study analyzed how the USA and China conduct EV battery recycling and how such practices could be applied in Brazil. The study aims to understand the market for imported EVs, the environmental impacts of batteries, and the legal scope of the National Solid Waste Policy. Therefore, the study started from the hypothesis that Brazil still lacks sufficient legal support to hold the agents involved in disposal accountable, which may affect both trade and environmental protection.

KEY-WORDS: Electric vehicle battery; legislation; recycling; environmental impact.

INTRODUÇÃO

O aumento das importações brasileiras dos veículos elétricos (VEs) demonstra a ascensão da eletromobilidade no Brasil, que, de acordo com a Associação Brasileira de Veículo Elétrico (ABVE), no acumulado de janeiro a outubro de 2024, foram vendidos 138.581 veículos leves eletrificados, o que reflete uma evolução de 107% na comparação com o mesmo período de 2023 que foram 67.047. Os VEs são bem aceitos no mercado nacional devido principalmente a não emissão de gases poluentes durante o seu uso e a eficiência dos respectivos motores.

Contudo, no que tange a gestão ambiental, é necessário considerar o descarte correto das baterias dos VEs, pois tratam-se de componentes perigosos como metais pesados (manganês e níquel, por exemplo) e eletrólitos tóxicos, além de haver substâncias *perfluoroalquílicas* e *polifluoroalquílicas* (PFAS)¹ em baterias de íons de lítio, essas PFAS são consideradas ‘produtos químicos infinitos’ dada a resistência à degradação, ou seja, têm-se resíduos que carecem de manuseio, reutilização e descarte altamente rigoroso, pois são contaminantes do ar, do solo e da água, acarretando riscos à saúde humana e aos ecossistemas, o que implica na necessidade de regulamentação específica no Brasil para garantir o manejo sustentável e eficiente na etapa final do ciclo de vida dessas baterias.

Diante da crescente demanda dos VEs importados, a escolha do tema é justificada pela lacuna jurídica quanto ao manejo das baterias e sua destinação final, pois exige mão-de-obra especializada na fase de reciclagem, já que utiliza lítio, níquel e outros produtos poluentes e tóxicos para o meio ambiente, além de apresentarem riscos de incêndio, explosão ou choques elétricos graves se não manuseadas corretamente.

A relevância da pesquisa está em considerar os princípios universais ambientais, os quais servem de guia ético e jurídico para lidar com os desafios ambientais de forma coerente e justa, essencialmente os princípios da prevenção e da precaução. No Brasil, não existe lei específica para esse tipo de resíduo, prova disso são os dois projetos de lei (PL) que aguardam aprovação e refletem a preocupação que o aumento do volume das baterias pode gerar se o descarte não for devidamente regulado dado o avanço da mobilidade elétrica.

¹ As substâncias per e polifluoroalquiladas (PFAS) são um grupo grande e complexo de produtos químicos sintéticos utilizados em produtos de consumo em todo o mundo desde aproximadamente a década de 1950. Por exemplo, as PFAS são usadas para evitar que os alimentos grudem nas embalagens ou utensílios de cozinha, para tornar roupas e carpetes resistentes a manchas e para criar espumas de combate a incêndio mais eficazes. As moléculas de PFAS possuem uma cadeia de átomos de carbono e flúor ligados entre si. Como a ligação carbono-flúor é uma das mais fortes, esses produtos químicos não se degradam facilmente no meio ambiente. Disponível em: <https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/pfc>. Acesso em: 30 mar. 2026.

As contribuições deste trabalho podem fomentar um olhar atencioso e crítico para a gestão ambiental e sua importância em todas as fases de uso dos VEs para que soluções atuais quanto aos impactos ambientais não se tornem problemas futuros.

O objetivo geral deste trabalho consiste no estudo da reciclagem das baterias de VEs na China e nos EUA como parâmetro para o Brasil. A pergunta de pesquisa aborda a seguinte questão: é possível o Brasil se basear nos modelos de reciclagem de baterias de VEs da China e EUA? Especificamente buscou-se medir a relevância do mercado importador e do mercado nacional dos VEs; avaliar os potenciais impactos ambientais das baterias, analisar o aparato jurídico que dá suporte ao cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e apresentar um estudo da reciclagem dessas baterias nos EUA e China e como poderiam ser aplicadas no Brasil.

Este trabalho adota abordagem quali-quantitativa exploratória, baseada em revisões bibliográficas e documentos normativos. Os dados secundários foram coletados de publicações acadêmicas, leis pertinentes, sites oficiais de montadoras (BYD e GWM) e reportagens nacionais. A hipótese central é a necessidade de políticas públicas e legislação específica para descarte de baterias de VEs, sob risco de comprometer a sustentabilidade da eletromobilidade.

1. VEÍCULOS ELÉTRICOS NO BRASIL

Por meio da importação, o crescente uso dos VEs no Brasil tem vantagem comparativa, devido sua matriz energética ser 84,25% de fontes renováveis, principalmente de hidrelétricas que correspondem a 55% dessa matriz (Brasil, 2024). Esse cenário é favorável para o país na transição energética global especialmente na eletromobilidade, porém apesar do cenário comercial favorável, tais importações carecem de amparo legal quanto ao descarte das baterias dos referidos veículos para que não comprometam a sustentabilidade em nenhuma etapa de sua utilização.

Os VEs ganharam destaque com aumento no mercado nacional. “Em 2023, a participação dos elétricos plug-in, no período de janeiro a outubro, foi de 50,4% (33.788). Já em 2024, as vendas chegaram a 98.396 veículos, um crescimento de 191% deste mercado” (ABVE, 2024). O aumento acarreta o acréscimo do volume de baterias, as quais não dispõem de regulamentação específica ao seu descarte. Outros dados apresentados pela ABVE, constam na tabela da Figura 1, evidenciando o mercado brasileiro de VEs tais como, veículo elétrico a bateria (BEV), veículos híbridos plugáveis (PHEV), veículos elétricos híbridos (HEV), veículos

elétricos híbridos flex (HEV Flex) e os veículos elétricos híbridos leves (MHEV), esses últimos não estão inclusos na tabela a partir de janeiro de 2025.

As vendas de veículos eletrificados tornam-se indicadores-chave para avaliar o progresso dessa transformação no setor automotivo mundial. Monitorar e analisar esses dados é fundamental para compreender as tendências de adoção das novas tecnologias de baixo carbono (ABVE, 2025).

Figura 1- Vendas de VEs no Brasil

SÉRIE HISTÓRICA DOS VEÍCULOS LEVES ELETRIFICADOS NO BRASIL (2012 a 2025*)
A partir de jan/25, os veículos eletrificados considerados são: BEV + PHEV + HEV + HEV FLEX, sem inclusão dos MHEV

Ano	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total
2012	9	16	7	3	13	23	5	3	2	2	18	16	117
2013	45	22	53	50	12	29	65	45	23	39	52	56	491
2014	93	61	65	53	94	52	61	79	71	53	87	86	855
2015	72	56	61	73	72	74	74	100	82	55	65	62	846
2016	58	64	60	137	41	91	48	59	79	93	159	202	1.091
2017	178	157	227	176	208	238	268	627	384	243	240	350	3.296
2018	272	254	367	367	302	382	262	262	286	405	374	437	3.970
2019	370	287	336	290	357	716	960	867	1.264	1.989	2.013	2.409	11.858
2020	1.568	2.053	1.570	442	601	1.334	1.668	1.943	2.113	2.273	2.231	1.949	19.745
2021	1.321	1.389	1.872	2.708	3.102	3.507	3.625	3.873	2.756	2.787	3.505	4.545	34.990
2022	2.558	3.435	3.851	3.123	3.387	4.073	3.136	4.249	6.391	4.460	4.995	5.587	49.245
2023	4.503	4.294	5.989	4.793	6.435	6.225	7.462	9.351	8.458	9.537	10.601	16.279	93.927
2024	12.026	10.451	13.613	15.206	13.612	14.396	15.312	14.667	13.265	16.033	17.143	21.634	177.358
2025	12.556	12.988	14.380	14.759	16.641	15.525	19.016	20.222	21.515				147.602
Total	35.629	35.527	42.451	42.180	44.877	46.665	51.962	56.347	56.689	37.969	41.483	53.612	545.391

Fonte: Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), 2025

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) regula a responsabilidade por resíduos sólidos, mas não abrange especificamente baterias de VEs (Brasil, 2010). A Resolução Conama nº 401/2008, mais próxima, estabelece limites para pilhas portáteis, baterias chumbo-ácido automotivas e níquel-cádmio, sem contemplar a composição distinta das baterias de íon-lítio dos VEs. Apesar de evidenciar as baterias automotivas, essa resolução não contempla as baterias dos VEs, pois são utilizados elementos distintos na sua composição, sendo assim, existe a necessidade de amparo jurídico quanto ao gerenciamento desse resíduo (Brasil, 2008).

Frente a essa necessidade, tramitam no Congresso e Senado Federal do Brasil, alguns Projetos de Lei (PLs)², que buscam estabelecer uma legislação específica para regulamentar o

² <https://www6g.senado.leg.br/busca/?q=projetos+carros+el%C3%A9tricos+;>

<https://www.camara.leg.br/busca?termo=projetos+carros+el%C3%A9tricos#gsc.tab=0&gsc.q=projetos%20carros%20el%C3%A9tricos&gsc.page=1>. Acesso em: 30 mar. 2026.

descarte e a reciclagem dessas baterias. Tais iniciativas refletem a preocupação e necessidade de se criar normas claras e eficazes para evitar impactos ambientais negativos e garantir que a transição para a mobilidade elétrica ocorra de forma sustentável. Um exemplo é o PL 2327/21³, que trata principalmente da logística reversa e o descarte adequado e, o PL 2132/2025⁴, que obriga a reciclagem das baterias e a rastreabilidade dos materiais utilizados (Brasil, 2021;2025).

1.1 MERCADO DOS VEs

Nos últimos anos, o mercado brasileiro importador de VEs tem apresentado um crescimento significativo, impulsionado por tendências globais de descarbonização como os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015), pela demanda interna de tecnologias limpas e pela dependência de cadeias produtivas internacionais. Nesse contexto, o Comércio Exterior é fundamental para a modernização da frota nacional assim como o alinhamento do país às tendências globais de sustentabilidade e inovação.

Atualmente a China lidera a produção mundial de VEs com tecnologia avançada e produção em larga escala, em 2024 exportou 610 mil unidades de veículos, e o Brasil foi o quarto maior importador da China que de janeiro a agosto do mesmo ano importou 192.254 deles (SMABC, 2024). A compra dos VEs chineses representa uma oportunidade estratégica para o país no avanço da eletromobilidade e na ampliação ao acesso desses veículos no mercado doméstico.

Em 2023 os VEs ocupavam o 13º lugar no ranking dos principais produtos importados e no ano seguinte subiu para o 4º lugar, nesse contexto a China domina o mercado brasileiro, visto que nesse período foi responsável por 84% das importações de veículos totalmente elétricos o que representou US\$ 1,4 bilhão do volume cambial destinado a importações (SMABC, 2025).

Segundo a ApexBrasil (2024), a China é o maior parceiro comercial do Brasil, responsável por mais da metade do superávit. O Brasil ocupa o 1º lugar entre países americanos e o 4º geral nos destinos chineses para investimentos. Com alíquotas de importação de VEs elevadas a 25% em julho de 2025 e 35% em 2026, segundo MDIC (Brasil, 2025), marcas como

³ <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148903>. Acesso em: 20 abr. 2025.

⁴ <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/168417>. Acesso em: 06 maio 2025.

BYD e GWM investiram diretamente no país para atender à alta demanda. Conforme Dunning (2000), há motivos pelos quais as empresas transnacionais decidem internacionalizar sua produção por meio do IED, seu paradigma Eclético OLI é baseado em três fatores:

1. As vantagens da propriedade ou posse (*ownership*) - **O**, são aquelas que a empresa multinacional já tem e poderia transferir para o exterior;
2. As vantagens da localização (*location*) – **L**, está ligada ao motivo de localização privilegiada em vários aspectos como custos e potencial de mercado;
3. As vantagens da internalização (*internalization*) – **I**, indica que a empresa multinacional terá mais proveitos se operar prontamente em determinados países, dessa forma internalizar seus recursos no país alvo (Dunning, 2000).

Segundo Gonçalves (1992), o agente essencial de realização do IED é a empresa multinacional de grande porte, que controla ativos em pelo menos dois países, a qual geralmente têm a sua matriz localizada em países desenvolvidos e, por meio do investimento externo direto, elas controlam subsidiárias e filiais em países estrangeiros.

Em julho de 2025 a BYD inaugurou a primeira unidade de uma montadora chinesa no país e a maior da marca fora da China, localizada em Camaçari - Bahia, onde anteriormente funcionou uma unidade da Ford, a qual produzirá o elétrico Dolphin Mini e o híbrido *plug in* SUV Song Plus. (Barone, 2024 e Neto, 2025).

A GWM Brasil inaugurou em agosto de 2025 sua fábrica em Iracemápolis (SP), primeira unidade nas Américas e Hemisfério Sul, e terceira fora da China. Inicialmente, produzirão o SUV híbrido Haval H6, a picape Poer P30 e o SUV Haval H9. A marca obteve a ISO 9001:2015 antes da produção e é a primeira habilitada no Programa Mover, que oferece R\$3,5 bilhões em créditos para descarbonização, eficiência energética e inovação na indústria automobilística (GWM, 2025; Brasil, 2024).

Para produção nacional o governo incentiva o uso de componentes fabricados localmente, entretanto as montadoras optam pelos métodos de produção mais simples como *SKD* (*semi knocked-down*) que significa que os carros chegam semi desmontados em kits e *CKD* (*complete knocked-down*) nos quais os carros são trazidos em kits ainda mais desmontados, sendo assim, esses métodos têm baixo ou nenhum índice de nacionalização (Rodrigues, 2025), o que reflete a permanente dependência da importação no mercado brasileiro de VEs até que haja fornecedores locais em disponibilidade expressiva.

Apesar dos VEs disporem de menos componentes em sua cadeia produtiva, quando comparados aos veículos tradicionais, a logística desse mercado traz desafios no seu transporte

seja aéreo, rodoviário ou marítimo, exigindo uma operação integrada de alta performance. As baterias, componentes de maior valor, são classificadas como carga perigosa devido ao risco de incêndio e explosão⁵. A excelência nessa cadeia de suprimentos é decisiva para o início da produção dos VEs no Brasil, demandando das empresas de transporte investimentos tecnológicos para reduzir riscos e aumentar a eficiência operacional do setor (Pretext, 2024).

1.2 AS BATERIAS DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS (BEV)

Os VEs têm indicado uma solução viável para a redução das emissões dos GEE, visto que se observa uma redução de 56% nas emissões de dióxido de carbono (CO₂) e de 93% nos óxidos de nitrogênio (NO_x) se comparados os veículos híbridos (aqueles que possuem motores elétricos e a combustão interna) com os veículos movidos somente à combustão interna. Já nos veículos completamente elétricos não há emissão de GEE (Freitas; Marchesini, 2022).

Na transição para a eletromobilidade, os Veículos Elétricos apresentam um paradoxo de sustentabilidade: mitigam emissões diretas de poluentes, mas geram o desafio de gerenciar o fim de vida útil de grandes volumes de baterias de íons de lítio. Transformar esse resíduo em recurso é uma forma de reduzir impactos e fortalecer a cadeia de suprimentos. Para avaliar adequadamente as opções de descarte, é preciso compreender a composição e o ciclo operacional que determinam o desempenho e o potencial dessas baterias. Zhang aborda as baterias:

Consideradas dispositivos responsáveis pelo armazenamento de energia, as baterias desempenham um papel significativo, principalmente nos atributos de alcance, desempenho e custo. A tecnologia predominante utilizada é a eletroquímica, com diferentes composições, sendo a mais comum a de íon de lítio (LIB) (Zhang *et al.*, 2018 *apud* Domingues *et al.*, 2024).

⁵ O navio cargueiro *Morning Midas*, que transportava 3.048 veículos (destes, 70 elétricos e 681 híbridos) da China para o México, afundou no Oceano Pacífico em junho de 2025, após um grande incêndio a bordo o qual teve início numa das seções onde estavam os VEs (Macário, 2025).

Figura 2: Modelo de bateria de VE da BYD

Fonte: BYD, 2025

Conforme mostrado na Figura 2, a bateria de um veículo elétrico possui arquitetura e princípios de funcionamento distintos das baterias convencionais utilizadas em veículos à combustão. A diversidade nas formulações químicas entre diferentes modelos e fabricantes pode dificultar a manutenção, a reciclagem e o descarte. Essa heterogeneidade química representa um dos maiores desafios para a padronização dos processos de reutilização e para a eficiência dos métodos de reciclagem em escala industrial.

1. De acordo com Ohtsuka (2022), o processo de reciclagem é complexo e exige alto grau de especialização na desmontagem para garantir segurança elétrica e máxima recuperação de materiais, pois as cargas armazenadas podem ser suficientes para provocar a morte. As principais etapas da reciclagem segundo o autor são:
2. Coleta e Desmontagem: O processo inicia-se com a coleta de baterias usadas. Essa etapa, executada manualmente por profissionais altamente capacitados, envolve a desmontagem dos packs de bateria, seguindo rigorosos protocolos de segurança elétrica, pois as baterias podem reter carga suficiente para causar choques elétricos fatais.
3. Desativação de Segurança: Para garantir um manuseio seguro, as células da bateria são descarregadas de forma controlada, eliminando os riscos elétricos antes do processamento químico.
4. Separação de Componentes: Os principais componentes internos – catodo, anodo e eletrólito – são fisicamente separados para que possam ser processados individualmente e de forma mais eficiente.
5. Recuperação de Materiais: Cada componente é submetido a processos químicos específicos para recuperar os metais valiosos. Processos como a lixiviação ácida são utilizados para separar e extrair lítio, cobalto, níquel e manganês (recuperando os mesmos 35 kg de níquel e 14 kg de cobalto, em média, que compunham a bateria original). Para a separação de metais específicos, como o alumínio, emprega-se a hidrometalurgia, um processo químico que aumenta a pureza dos materiais recuperados.
6. Purificação e Refino: Os materiais recuperados na etapa anterior passam por um processo de purificação e refino para atingir os padrões de qualidade necessários para serem reutilizados na indústria.

7. **Produção de Novos Materiais:** Finalmente, os metais purificados fecham o ciclo, sendo utilizados como matéria-prima na fabricação de novas baterias de íon-lítio ou em outros produtos industriais, diminuindo a pegada ambiental da produção.

A reciclagem das BEV não é apenas uma prática ambientalmente responsável, mas um imperativo econômico. A importância desse processo reside na recuperação de metais valiosos como: lítio, níquel, cobalto e manganês, que podem ser reintroduzidos na cadeia produtiva. Essa abordagem reduz a dependência da mineração primária, mitigando não apenas os impactos ambientais, mas também a volatilidade geopolítica dos preços associados a matérias-primas críticas, como cobalto e lítio, e cria uma oportunidade de negócio lucrativa. (Ohtsuka, 2022)

Assim como a reciclagem das baterias dos Ves, outro desafio socioambiental é a mineração do lítio – componente essencial das BVE – o qual é classificado como um dos minerais estratégicos para a transição energética, e tem notoriedade devido sua aplicação em produtos e processos de tecnologia elevada, de acordo com o Relatório de Minas e Energia (Brasil, 2024).

Silva, Fonseca e Sousa (2024), afirmam que a mineração do lítio foi identificada como a etapa mais complexa para o aquecimento global, devido ao elevado consumo de energia e emissões de GEE, cerca de 80 toneladas de CO₂ por ciclo de vida de uma bateria. Outra preocupação no processo é o alto impacto sobre os recursos hídricos, evidenciada pelo consumo de 11,01 m³ de água doce e 0,76m³ de água salgada por bateria analisada, sabendo-se que a água é de vital importância e que a boa gestão de água é fundamental para a humanidade.

Diante do exposto, a necessidade do processo de reciclagem eficiente é essencial para a recuperação desses materiais, minimizando a dependência da mineração primária, contribuindo assim para uma transição energética sustentável.

1.3 LEGISLAÇÃO SOBRE AS BATERIAS AUTOMOTIVAS

O Decreto Nº 10.936,⁶ que institui o Programa Nacional de Logística Reversa e regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, responsabiliza e obriga os fabricantes, importadores, distribuidores e os comerciantes de pilhas e baterias, dentre outros produtos, a estruturarem e implementarem sistemas de logística reversa, por meio do retorno dos produtos

⁶ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d10936.htm. Acesso em: 03 nov 2025.

após o uso pelo consumidor, de modo independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2022).

Apesar do Programa Nacional de Logística Reversa contemplar as baterias automotivas, elas são definidas pela Resolução CONAMA 401, de 2008, como baterias de chumbo-ácido, o que as difere das baterias de VEs, abrindo uma lacuna quanto à legislação específica para o tratamento desses dispositivos de armazenamento (BRASIL, 2008).

As baterias dos VEs perdem capacidade gradualmente, e não de forma súbita, permitindo a substituição apenas das células danificadas, que depois são recicladas. Quando a maioria das células atinge cerca de 50% da capacidade, realiza-se a troca (Moreno, 2024). Dadas as diferenças entre baterias de chumbo-ácido e de íon-lítio, torna-se necessária regulação específica sobre composição e reciclagem das BEV.

1.4 LIÇÕES INTERNACIONAIS DA CHINA E DOS EUA

A reciclagem das BEV enfrenta desafios globais, como altos custos, regulação desigual e falta de políticas internacionais e investimentos em tecnologias sustentáveis. China e Estados Unidos, líderes na revolução dos VEs, oferecem exemplos de políticas voltadas à reciclagem. Com o crescimento exponencial das baterias em fim de vida, a gestão desse volume torna-se um dos maiores obstáculos à consolidação de uma transição energética realmente sustentável.

A abordagem da China para a reciclagem de baterias de EV é caracterizada por uma estratégia centralizada, orientada por políticas estatais e profundamente integrada aos planos de desenvolvimento nacional. Com o objetivo de liderar o mercado global de veículos de nova energia (NEVs), o governo chinês implementou um arcabouço regulatório que impõe metas claras e responsabilidades diretas aos fabricantes, fomentando um sistema de ciclo fechado para materiais críticos. As políticas chinesas criam um ambiente, no qual a reciclagem não é apenas incentivada, mas mandatória, garantindo que o crescimento do mercado de VEs seja acompanhado por uma gestão de resíduos igualmente ambiciosa, segundo Ali *et al.*, (2025), os critérios são:

- **Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR):** Este é o fundamento da política chinesa. O princípio da EPR torna os fabricantes de veículos e baterias diretamente responsáveis pela coleta, reciclagem e descarte seguro de suas baterias em fim de vida, obrigando-os a estabelecer sistemas de logística reversa;
- **14º Plano Quinquenal (2021-2025):** Este plano estratégico estabelece metas ambiciosas para o setor, incluindo a redução de 30% nos custos de bateria e o desenvolvimento de um sistema abrangente de reciclagem e utilização de baterias retiradas de serviço até 2025.
- **Incentivos e Transições de Mercado:** O governo tem adaptado seus mecanismos de incentivo. Políticas iniciais de subsídios diretos para a compra de NEVs, foram substituídas por uma abordagem mais recente de isenções fiscais, estimulando o mercado de forma mais sustentável e focando na otimização da indústria.
- **Hidrometalurgia:** Este método domina o cenário tecnológico chinês. É um processo químico de lixiviação que atinge uma alta eficiência na recuperação de materiais valiosos, como lítio e cobalto (acima de 90%), ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia em 50% em comparação com a extração de materiais virgens.
- **Automação na Reciclagem:** Instalações de ponta na China utilizam robótica e sistemas baseados em inteligência artificial (IA) para automatizar a desmontagem e a triagem de baterias, o que aumenta a precisão, acelera o processamento e melhora a segurança operacional. Com isso, os resultados nacionais refletem a eficácia desta abordagem centralizada que alcançou taxa de reciclagem de baterias em 40% e eficiência de recuperação de recursos em 90%.

Em contraste com o modelo chinês, a estratégia dos Estados Unidos para a reciclagem de baterias de EV é mais descentralizada, baseada em incentivos federais e estaduais, e fortemente impulsionada pela inovação e liderança do setor privado. Em vez de mandatos rígidos, o governo americano foca em fomentar um ambiente propício para que empresas desenvolvam tecnologias de ponta e construam uma cadeia de suprimentos domésticos e resilientes (Ali, *et al.*, 2025).

- **Legislação Federal:** A Lei Bipartidária de Infraestrutura (Lei Pública 117-58)⁷ e a Lei de Reciclagem de Baterias e Minerais Críticos (S.1918)⁸ destinam fundos para infraestrutura de reciclagem e P&D em tecnologias de recuperação (Estados Unidos, 2021;2022).

⁷ O presidente Biden dos Estados Unidos da América (USA) sancionou a Lei de Investimento em Infraestrutura e Empregos. <https://www.congress.gov/crsproduct/R47034#:~:text=On%20November%2015%2C%202021%2C%20Presiden,t,energy%20related%20greenhouse%20gas%20reductions>. Acesso em: 30, mar. 2026.

⁸ Lei (S.1918) do governo dos Estados Unidos da América (USA). <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senatebill/1918#:~:text=This%20bill%20provides%20support%20to,regulatory%20pathways%20for%20effective%20recycling>. Acesso em: 30, mar. 2026.

- Programas de Incentivo: ATVM e FEMP fornecem apoio financeiro para tecnologias de baterias e armazenamento, fortalecendo a cadeia doméstica.
- Regulamentações Estaduais: Califórnia, Nova York e Washington exigem programas de coleta e reciclagem de baterias pelos fabricantes.
- Reciclagem Direta: Recupera material do cátodo sem decomposição, consumindo menos energia que processos hidrometalúrgicos.
- Triagem por IA: Algoritmos e IA, elevam a eficiência de recuperação em até 25%. Os EUA atingem 35% de reciclagem e 95% de recuperação de recursos (Ali *et al.*, 2025).

Quadro 1 - Resumo do comparativo China x EUA

Aspecto	China	EUA
Estrutura da política	Centralizada, com diretrizes claras integradas nos Planos Quinquenais nacionais.	Descentralizada, com autonomia significativa para governos estaduais e parcerias com o setor privado.
Abordagem regulatória	Prescritiva, com requisitos de reciclagem obrigatórios e intervenção governamental direta.	Enfatiza incentivos, inovação tecnológica e medidas voluntárias para encorajar a conformidade.
Envolvimento governamental	Forte papel do governo na definição e fiscalização dos padrões de reciclagem	O governo federal define diretrizes amplas, mas os governos estaduais influenciam significativamente os detalhes.
Incentivos econômicos	Foco maior na conformidade regulatória, com incentivos econômicos mais limitados.	Foco na concessão de incentivos, como subsídios e créditos fiscais, para encorajar a reciclagem e a inovação.
Foco tecnológico	Domínio de tecnologias hidrometalúrgicas em escala industrial, mas com um hiato na comercialização de métodos de próxima geração, como a reciclagem direta.	Ênfase em pesquisa e desenvolvimento para avançar nas tecnologias e processos de reciclagem.
Foco na cadeia de suprimentos	Menor ênfase no desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos sustentável para minerais críticos.	Forte foco na construção de uma cadeia de suprimentos doméstica para minerais críticos essenciais à produção de baterias.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2026

Diante do Quadro 1, é possível identificar que tanto a China quanto os EUA alcançam taxas de reciclagem e eficiência de recuperação de resíduos num percentual bem aproximado, logo, ambos os países, mesmo de formas distintas, avançam significativamente em direção à economia circular. Portanto, seria interessante para o Brasil se espelhar em tais diretrizes para implementar uma combinação das melhores práticas de ambas as nações e assim regulamentar a reciclagem das BVE.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) realizada em Belém (PA), sediou a 30ª Conferência do Clima da ONU (COP30) no mês de novembro de 2025 a qual tem o objetivo de conter o aquecimento global, por meio de compromissos e ações entre as nações membros. Devido a importância da eletromobilidade na descarbonização, no evento houve diversos painéis nos quais abordaram temas como: mobilidade sustentável, estratégias para descarbonização do transporte, inventário de GEE e minerais críticos na transição energética (Brasil, 2025).

Destacando-se a necessidade de tratar o descarte de baterias de carros elétricos como parte essencial da transição energética sustentável. O assunto ganhou relevância porque o crescimento da mobilidade elétrica exige soluções seguras para o fim de vida das baterias, que contêm materiais críticos. A conferência reforçou que políticas de logística reversa, tecnologias de reuso e reciclagem e modelos de produção de ciclo fechado são indispensáveis para evitar impactos ambientais, reduzir a extração mineral e garantir que a eletrificação dos transportes seja realmente sustentável.

Diante da pesquisa realizada, é notória a necessidade de uma legislação específica que contemple a reciclagem desse tipo de bateria, pois com a alta demanda de VEs o volume dos dispositivos de armazenamento também aumenta. O mercado interno precisa acompanhar o avanço tecnológico do setor automotivo dos países desenvolvidos tanto no aperfeiçoamento tecnológico quanto na preservação do meio ambiente.

Assim, os investimentos na destinação final desses resíduos, além de prevenir danos ambientais causados por substâncias tóxicas presentes nas baterias, fomentarão a economia circular no país por meio dos PLs em tramitação. Portanto, espera-se que o Brasil avance na construção de um marco legal que una inovação e sustentabilidade.

Por haver legislação sobre logística reversa de pilhas e baterias, seria possível sugerir a inclusão de baterias de VEs, já que o sistema atual não compreende especificamente as baterias de íon-lítio. Apesar da quantidade de VEs importados, fabricados no país e vendidos crescerem exponencialmente, o volume das BEV a ser reciclado ainda é muito pequeno, mas tende a crescer com o tempo, o que exigirá uma regulamentação mais robusta, infraestrutura de coleta e rastreabilidade eficiente ao longo de toda a cadeia.

Diante da liderança da China e dos EUA na produção de VEs e a eficácia na gerência dos resíduos das baterias, esses países são referências para orientar o Brasil, que pode se inspirar nos líderes em recuperação de recursos acima de 90%, para estruturar uma cadeia de reciclagem eficiente e ampliar sua legislação, garantindo diretrizes claras para o tratamento das BEV.

REFERÊNCIAS

ABVE. **Mercado de veículos elétricos plug-in cresce 200% nos últimos 12 meses**. São Paulo: ABVE Data, 5 nov. 2024. Disponível em: <https://abve.org.br/mercado-de-veiculos-eletricos-plug-in-cresce-200-nos-ultimos-12-meses/>. Acesso em: 22 maio 2025.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX-BRASIL). **Mapa Bilateral de Comércio e Investimentos Brasil-China**. Brasília: Apex-Brasil, 2024. Disponível em: <https://apexbrasil.com.br/br/pt/conteudo/noticias/Mapa-Bilateral-de-Comercio-e-Investimentos-Brasil-China.html>. Acesso em: 9 set. 2025.

ALI, Amjad *et al.* Sustainable recycling of end-of-life electric vehicle batteries: EV battery recycling frameworks in China and the USA. **Clean Technologies**, [s. l.], v. 10, n. 2, p. 68-85, 2025. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2313-4321/10/2/68>. Acesso em: 6 out. 2025.

BARONE, Bruna. Brasil: BYD está construindo maior fábrica fora da China. **Olhar Digital**, 19 dez. 2024. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2024/12/19/carros-e-tecnologia/brasil-byd-esta-construindo-maior-fabrica-fora-da-china/>. Acesso em: 21 out. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). **Matriz elétrica brasileira alcança 200 GW**. Brasília, DF: ANEEL, 7 mar. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2024/matriz-eletrica-brasileira-alcanca-200-gw>. Acesso em: 4 maio 2025.

BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 2.327/2021**. Dispõe da logística reversa para baterias de veículos elétricos. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2021. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148903>. Acesso em: 20 abr. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). **Resolução nº 401, de 4 de novembro de 2008**. Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio em pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para seu gerenciamento ambientalmente adequado. Brasília, DF: CONAMA, 2008. Disponível em: https://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=570. Acesso em: 24 maio 2025.

BRASIL. **Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022**. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d10936.htm. Acesso em: 3 nov. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. **Relatório final do Grupo de Trabalho Lítio Brasil**. Brasília, DF: MME, 2024. 33 p. Disponível em: https://antigo.mme.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=cc1320b9-bbd3-a0ba-6f0c-f3bd9ea9265a&groupId=36108. Acesso em: 3 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. **Mover estimula investimento, produtividade e descarbonização, diz Alckmin**. Brasília: MDIC, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2024/junho/mover-estimula-investimento-produtividade-e-descarbonizacao-diz-alkmin>. Acesso em: 12 jul. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. **Primeira habilitada no Mover a produzir híbridos plug-in no Brasil entra em operação em São Paulo**. Brasília: MDIC, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2025/agosto/primeira-habilitada-no-mover-a-produzir-hibridos-plug-in-no-brasil-entra-em-operacao-em-sao-paulo>. Acesso em: 8 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. **30ª Conferência do Clima da ONU (COP30)**. Brasília, DF: MMA, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/cop30>. Acesso em: 3 dez. 2025.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 2.132/2025**. Disciplina a circularidade de baterias utilizadas em veículos elétricos e institui a Política Nacional de Circularidade das Baterias. Brasília, DF: Senado Federal, 2025. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/168417>. Acesso em: 6 maio 2025.

BYD BRASIL. **Página inicial**. 2025. Disponível em: <https://www.byd.com/br>. Acesso em: 5 set. 2025.

DOMINGUES, Dalton *et al.* Desafios e oportunidades na logística reversa das baterias de veículos elétricos leves no Brasil: impactos ambientais e a necessidade de regulação. *In: RIO DE TRANSPORTES*, 21., 2024, Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: Rio de Transportes, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/387139840_DESAFIOS_E_OPORTUNIDADES_NA_LOGISTICA_REVERSA_DAS_BATERIAS_DE_VEICULOS_ELETRICOS_LEVES_NO_BRASIL_IMPACTOS_AMBIENTAIS_E_A_NCESSIDADE_DE_REGULACAO. Acesso em: 29 abr. 2025.

DUNNING, John Harry. The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity. **International Business Review**, v. 9 p.163–190, 2000. Disponível em <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969593199000359>. Acesso em 29 de abril 2025.

ESTADOS UNIDOS. Congressional Research Service. **Energy Provisions in the Infrastructure Investment and Jobs Act (P.L. 117-58)**. [S. l.]: CRS, 2022. Disponível em: <https://www.congress.gov/crs-product/R47034>. Acesso em: 30 mar. 2026.

ESTADOS UNIDOS. Congress. Senate. **S.1918: Strategic EV Management Act of 2021**. Washington, DC: Congress.gov, 2021. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1918>. Acesso em: 30 mar. 2026.

FREITAS, Felipe Tomaz; MARCHESINI, Márcia Maria Penteado. **Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) das baterias de lítio utilizadas nos veículos elétricos**. Produto e produção, vol. 23, n.3, p.1-20. Outubro, 2022. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/ProdutoProducao/article/view/121904/87321>. Acesso em: 05 maio 2025.

GONÇALVES, Reinaldo. **Empresas Transnacionais e Internacionalização da produção**. Petrópolis: Editora Vozes, 1992.

GWM. **GWM inaugura sua primeira fábrica nas Américas, em Iracemópolis (SP), com a presença do presidente Lula**. GWM Motors Brasil, 2025. Disponível em: <https://www.gwmmotors.com.br/pt/media-center/news/2025/GWM-inaugura-sua-primeira-fabrica-nas-Am-ricas%2C-em-Iracem-polis--SP-%2C-com-a-presen-a-do-presidente-Lula>. Acesso em: 11 set 2025.

MACÁRIO, Igor. **Navio com carros elétricos em chamas é abandonado pela tripulação**. Terra, 2025. Disponível em: <https://www.terra.com.br/mobilidade/carros/navio-com-carros-eletricos-em-chamas-e-abandonado-pela-tripulacao,4ec7743d684824e5a1081dc2e16c09c3j1ro8kgf.html>. Acesso em: 02 dez 2025.

MORENO, Thiago. **Baterias de carros eletrificados podem ser 100% recicladas, diz ABVE**. *InsideEVs* Brasil, 27 ago. 2024. Disponível em: <https://insideevs.uol.com.br/news/731535/baterias-carros-eletrificados-recicladas/>. Acesso em: 13 nov. 2025.

NETO, João Sorima. **BYD inaugura sua fábrica na Bahia, primeira unidade de uma montadora chinesa no país**. O Globo, Rio de Janeiro, 1 jul. 2025. Economia. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2025/07/01/byd-inaugura-sua-fabrica-na-bahia-primeira-unidade-de-uma-montadora-chinesa-no-pais.ghtml>. Acesso em: 10 ago. 2025.

OHTSUKA, Rodrigo Seiji. **Estudo sobre os métodos de reciclagem e reutilização de baterias de lítio de carros elétricos**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/items/f2212664-cfbb-48d6-a445-c47f64b6fba2>. Acesso em: 24 out 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Brasília: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 24 mar. 2026.

PRESTEX. **Veículos elétricos demandam logística de alta performance**. São Paulo: SETCESP, 2024. Disponível em: <https://setcesp.org.br/noticias/veiculos-eletricos-demandam-logistica-de-alta-performance/>. Acesso em: 04 dez 2025.

RODRIGUES, Eduardo. **O que são os regimes CKD e SKD? Explicamos!**. AUTOPAPO, 2025. Disponível em: <https://autopapo.com.br/noticia/regime-producao-ckd-skd/>. Acesso em: 03 nov 2025.

SILVA, Douglas Gabriel da; FONSECA, Thiago Henrique; SOUSA, Leila Araújo de. **Análise do ciclo de vida das baterias íon-lítio e seu impacto no meio ambiente**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em Processos Gerenciais ou Engenharia) – Instituto Federal do Paraná, Curitiba, 2024. Disponível em: <https://ifpr.edu.br/curitiba/wp-content/uploads/sites/11/2025/04/Douglas-e-Thiago-TCC-2024.pdf>. Acesso em: 21 out. 2025.

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC. **Brasil é o quarto país que mais importa carros chineses no mundo**. São Bernardo do Campo: SMABC, 2024. Disponível em: <https://smabc.org.br/brasil-e-o-quarto-pais-que-mais-importa-carros-chineses-no-mundo/>. Acesso em: 28 out 2025

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC. **Brasil: Importações de carros elétricos crescem 108% e afetam comércio**. São Bernardo do Campo: SMABC, 2025. Disponível em: <https://smabc.org.br/brasil-importacoes-de-carros-eletricos-crescem-108-e-afetam-comercio/>. Acesso em: 07 nov 2025

ZHANG, W. *et al.* Revealing environmental inequality hidden in China's inter-regional trade. **Environmental Science & Technology**, v. 52, n. 13, p. 7171-7181, 2018. Disponível em: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b00009>. Acesso em: 24 mar. 2026.